

RAYLEY SOCHILISHI NAZARIYASINI VA UNING AMALIY QO'LLANILISHINI

Sodiqova Sarvinoz Baxtiyorjon qizi

Farg'ona davlat universitet

Fizika-Texnika fakulteti, Fizika yo'nalishi, 20.11 guruh talabasi

Abdumutaliyeva Madina Mo'sajon qizi

Farg'ona davlat universitet

Fizika-Texnika fakulteti, Fizika yo'nalishi, 20.13 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11525013>

Annotatsiya: Ushbu maqola Rayley sochilishi nazariyasini va uning amaliy qo'llanilishini tahlil qiladi. Rayley sochilishining asosiy shartlari va ularning atmosfera monitoringi, kosmik tadqiqotlar va boshqa sohalardagi ahamiyati muhokama qilinadi. Maqola atmosfera gazlari va aerozollarining Rayley sochilishiga ta'siri, shuningdek, rezonans hodisalarining roli haqida ham batafsil ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Rayley sochilishi, atmosfera sochilishi, rezonans sochilish, aerozollar, gazlar, sochilish nazariyasi

Аннотация: В этой статье анализируется теория рассеяния Рэлея и ее практическое применение. Обсуждаются основные условия рассеяния РЛС и их значение в мониторинге атмосферы, освоении космоса и других областях. В статье также подробно рассказывается о влиянии атмосферных газов и аэрозолей на рэлеевское рассеяние, а также о роли резонансных явлений.

Ключевые слова: рассеяние Рэлея, атмосферное рассеяние, резонансное рассеяние, аэрозоли, газы, теория рассеяния

Abstract: this article analyzes the Rayleigh scattering theory and its practical applications. The basic conditions for Rayleigh scattering and their importance in atmospheric monitoring, space exploration and other fields are discussed. The article details the effects of atmospheric gases and aerosols on Rayleigh scattering, as well as the role of resonance phenomena.

Keywords: Rayleigh scattering, atmospheric scattering, resonance scattering, aerosols, gases, scattering theory

Rayley sochilishi - bu kichik zarrachalar tomonidan yorug'likning tarqalishini tasvirlovchi nazariyadir. Bu hodisa ko'plab sohalar, jumladan, atmosfera fanlarida, optikada va kosmik tadqiqotlarda muhim rol o'ynaydi. Rayley sochilishi nazariyasi amaliy qo'llanilishga ega bo'lib, uning yordamida atmosfera tarkibi, aerazol konsentratsiyasi va sayyoralar atmosferasining tuzilishini o'rganish mumkin. Shu bilan birga, bu nazariya yorug'lik bilan

ishlovchi ko'plab tizimlarda, jumladan, telekommunikatsiya tizimlarida va lazer texnologiyalarida muhim hisoblanadi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Rayley sochilishi nazariyasi to'liq optikasiga asoslangan. Kichik zarralar tomonidan yorug'lik sochilishini tasvirlash uchun Maxwell tenglamalari va mavjud zarrachalarning hajmi bilan bog'liq potensial maydon qo'llaniladi. Rayley sochilishining asosiy farazlari quyidagilardan iborat:

- Zarracha yorug'lik to'liq uzunligidan ancha kichik bo'lishi kerak.
- Zarrachalar ionlashtirilmagan bo'lishi kerak.
- Zarrachalarning sinish ko'rsatkichi birlikdan unchalik farq qilmasligi kerak.
- Zarrachalar izotrop bo'lishi kerak.
- Yorug'lik chastotasi zarracha uchun rezonans chastotasiga yaqin bo'lmasligi kerak.

Ushbu farazlar bajarilganda, Rayley sochilishining intensivligi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$I = I_0 * (1 + \cos^2(\theta)) * (8\pi^4 * a^6 * m^2 - 1) / (3 * \lambda^4 * R^2)$$

Bu yerda I_0 - tushayotgan nur oqimi, θ - sochilish burchagi, a - zarracha radiusi, m - zarrachaning sinish ko'rsatkichi, λ - to'liq uzunligi, R - kuzatuvchi masofasi [1].

Rayley sochilishi nazariyasi atmosfera xossalarini o'rganish uchun keng qo'llaniladi. Masalan, Agraval ishida atmosferadagi aerazol zarrachalarining konsentratsiyasi va tarkibi Rayley sochilishi yordamida baholangan [2]. Alpers tadqiqotida esa Rayley sochilishi sayyoralar atmosferasini o'rganish uchun qo'llanilgan [3]. Shuningdek, Bohren ishida Rayley sochilishi nazariyasidan foydalanib, optik tolalardagi signalning yo'qolishi tahlil qilingan [4].

NATIJALAR

Rayley sochilishi nazariyasi turli sohalar uchun foydali bo'lgan muhim nazariyaviy va amaliy natijalarga olib keladi. Quyidagi natijalarga e'tibor qaratish muhimdir:

Atmosfera monitoringi: Rayley sochilishi yordamida atmosferadagi gazlar va aerazolarning konsentratsiyasini aniqlash mumkin [5].

Kosmik tadqiqotlar: Rayley sochilishi bilan sayyoralar atmosferasining tuzilishi va tarkibini o'rganish imkoniyati mavjud [6].

Optik tizimlar: Rayley sochilishi optik tolalardagi signal yo'qolishini baholashda qo'llaniladi [7].

Lazer texnologiyalari: Rayley sochilishi lazerlar bilan ishlashda muhim rol o'ynaydi [8].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Rayleyning sochilishi beshta farazga asoslangan. Ulardan quyidagilarni ko'rib chiqamiz.

Zarracha yorug'lik to'lqin uzunligidan fizik o'lchamlari bo'yicha ancha kichikdir. Ushbu mezon havoning gzsimon molekulalari tomonidan ko'rinadigan yorug'lik uchun juda mos keladi, ular uchun diametri birdan bir necha Angstrom birligigacha. Odatda radiusli zarrachalar kichik zarrachalar mezoniga javob beradi deb hisoblanadi, bu mezon ko'rinadigan yorug'lik uchun ko'plab molekulalar va ko'plab Aitken yadrolarining aglomeratsiyasini o'z ichiga oladi. U chang, tuman va boshqa atmosfera aerozollarining asosiy qismini o'z ichiga olmaydi, ular uchun boshqa turdagi tarqalish qonunlari qo'llaniladi.

Zarrachalar ionlashtirilmagan. Troposfera va stratosferadagi aksariyat zarralar bu mezonga javob beradi. Nisbatan katta miqdordagi ionlangan zarrachalar ionosferani tashkil qiladi.

Zarrachalarning sinish ko'rsatkichi birlikdan unchalik farq qilmaydi. Ushbu talabning jismoniy ahamiyati shundaki, zarracha ichidagi to'lqinning fazasi atrofdagi fazodagi bilan taxminan bir xil. Vaziyatni oddiy havo yaxshi bajaradi, havo uchun va uchun. Kichik suv tomchilari, sulfat kislota tomchilari yoki kvarts kabi mineral zarralar uchun uning qoniqish darajasi unchalik aniq emas. Bu holatda teng fazali yaqinlashish uchun bizda aralashgan qo'shimcha bo'lishi kerak. Yuqorida sanab o'tilgan kichik zarrachalar talabining bu yordamchisi Rayleigh tipidagi sochilishni ko'rsatish uchun birlikdan m sezilarli darajada katta bo'lgan zarralar dan kichikroq bo'lishi kerakligini ko'rsatadi.

Rayley tarqalishining eng oddiy holati izotrop zarralar uchun. Izotropik zarracha ta'sirlangan to'lqinga javoban elektronlar tebranishining afzal yo'nalishini ko'rsatmaydi. Yer atmosferasidagi doimiy gazlarning ni tashkil etuvchi azot va kislorod molekulalarining diatomik tabiati, ammo bu taxminning buzilishiga olib keladi va haqiqiy atmosferada kuzatilgan qutblanish xususiyatlari bilan prognoz qilinganlar o'rtasidagi tafovutni qisman tushuntiradi.

XULOSALAR

Rayley sochilishi nazariyasi keng qo'llanilish sohalariga ega bo'lgan muhim nazariyalardan biridir. U atmosfera monitoringi, kosmik tadqiqotlar, optik tizimlar va lazer texnologiyalarida keng qo'llaniladi. Shunga qaramay, uning

ba'zi cheklashlari mavjud bo'lib, bu cheklashlarga Mie sochilishi va Rayley-Kabannes sochilishi nazariyalari yordamida bartaraf etiladi.

Kelajakda Rayley sochilishi nazariyasini rivojlantirish va yangi qo'llanilish sohalari topish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, bu nazariya bilan bog'liq turli muammolarni hal qilish va mavjud cheklashlarga yechimlar izlash kerak bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Agrawal, G. P. (2010). Fiber-optic communication systems (Vol. 222). John Wiley & Sons.
2. Alpers, W., & Hühnerfuss, H. (1989). The damping of ocean waves by surface films: A new look at an old problem. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 94(C5), 6251-6265.
3. Bohren, C. F., & Huffman, D. R. (2008). Absorption and scattering of light by small particles. John Wiley & Sons.
4. Charlson, R. J., Schwartz, S. E., Hales, J. M., Cess, R. D., Coakley Jr, J. A., Hansen, J. E., & Hofmann, D. J. (1992). Climate forcing by anthropogenic aerosols. *Science*, 255(5043), 423-430.
5. Dahneke, B. E. (1983). Simple kinetic theory of Brownian diffusion in vapors and aerosols. In *Theory of Dispersed Multiphase Flow* (pp. 97-133). Academic Press.
6. Deirmendjian, D. (1969). Electromagnetic scattering on spherical polydispersions (Vol. 1). Elsevier Science Ltd.
7. Dollfus, A. (1961). Polarization studies of planets. *Planets and Satellites*, 4, 109-183.
8. Kabannes, J. (1929). Sur la Polarisation Moleculaire et le Rayonnement Transmis par les Vapeurs. *Journal de Physique et le Radium*, 10(1), 145-155.